

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

No8/2024

MAKTABGACHA VA **AKTAB TA'LIMI**

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 90 sahifa,
20-dekabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ayollarda jarohatdan keyingi stress muammolarining o'rganilishi	8
Alimova Umida Raxmatullayevna	
Maktab iqtisodiy geografiya ta'limida muammoli ta'lim texnologiyalariga asoslangan topshiriqlardan foydalanish	11
Abdullayev Madiyar Daniyar o'g'li	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarini ma'naviy tarbiyani amalga oshirishga tayyorlash	16
Matchanov Bekpo'lat Omanbayevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida fuqarolik huquqiy tarbiyani shakllantirishda samarali usullar va metodlardan foydalanishning ahamiyati	18
Dauletbaeva Jadiraxan Aliy qizi	
Talabalarni kasbiy kompetentligini rivojlantirishda integrativ bilimlardan foydalanish metodikasi	22
Raxmatov Uchkun Ergashevich	
Oilaviy bolalar uylari tarbiyalanuvchilarini oilaviy hayotga tayyorlashning ayrim masalalari.....	26
Muxamadiyev Xojakbar Aslitdinovich	
Maktabgacha ta'limda tabiiy-tashlandiq materiallardan foydalanish metodikasi	29
Maxmudova Nasiba Nurmuxammedovna	
Futbol jamoalaridagi o'zaro munosabatlarda jamoani idrok qilishning o'ziga xosligi.....	33
Majidov Jasur Baxtiyarovich	
Tibbiy narkozdan keyingi parhez vaqtida hissiy irodaviy holatlarning psixologik xususiyatlari.....	38
Karimova G. X.	
Qoraqalpoq tili darslarida loyiha ishi orqali kitobxonlikni rivojlantirish	41
Kazimbetova Ziyuar Maxsetbaevna	
Oilaviy inqirozlar: umumiy ko'rinish va inqiroz fenomenologiyasi	44
Umarova Navbahor Shokirovna	
Oilaviy munosabatlar mustahkamligida tolerantlik jarayoni muhim omil sifatida	48
Bozarboyeva Namunaxon Davronbek qizi	
Umumta'lim maktablarida sodda gap sintaksisini nutqiy hamda lingvistik kompetensiya asosida o'rganish yo'llar	51
Qurbonova Yulduz Qulmurot qizi	
O'smirlarda ijtimoiy tolerantlikning psixologik xususiyatlari	54
Mirsidikova Aziza Mirvohidovna	
Xurshid Davronning "Shahidlar shohi" qissasida Shayx Najmiddin Kubro obrazi	57
Abdulloyeva Farangis Azim qizi	
Mahmud Qoshg'ariyning arealingvistika sohasiga qo'shgan hissasi.....	63
Yoqubov Sodiqjon Latif o'g'li	
Ijtimoiy axloq mezonlari hamda qadriyatlar asosida bo'lajak o'qituvchilarni huquqiy ijtimoiylashtirish omillari.....	66
Raupova Munira Murodovna	
Jismoniy madaniyat o'qituvchilari faoliyatida ta'lim texnologiyalaridan foydalanishning o'ri.....	70
Axmedova Sarvinoz Azatovna	

Neyropedagogika pedagogikaning yangi tadqiqot obyekti sifatida.....	73
<i>Xalmirzayev Mampirjon Axunjanovich</i>	
Neyropedagogik texnologiyalar yordamida mantiqiy fikrlashni rivojlantirishning metodologik asoslari	77
<i>Xalmirzayev Mampirjon Axunjanovich</i>	
Madaniy intellektning ijtimoiy soha mutaxassislarini tayyorlash jarayonidagi integratsion roli	81
<i>Xalmirzayev Mampirjon Axunjanovich</i>	
Ko'zi ojiz bolalarni oilaviy-qo'shnihilik munosabatlariga tayyorlash – pedagogikaning zamonaviy muammosi sifatida	87
<i>Jumaniyazova Zulfiya Aitbayevna</i>	
Sut bezi saraton kasalliklarini erta aniqlashda informativ belgilar majmuasini tanlash algoritmi	91
<i>Nishanov Akhram Khasanovich, Mamajanov Rajmatilla Yakubjanovich, Xaidarov Sherali Islom o'g'li</i>	
Temuriylar davridagi ayol liderlarning roli: zamonaviy talqin va ijtimoiy jamiyat bilan hamohangligi	98
<i>Shakirova Shohida Yusupovna</i>	
Shaxmat bilan shug'ullanishning inson sog'lig'iga foydalari	103
<i>Rajapov G'olibbek Oripovich</i>	
Ulug'bek Hamdam she'riyatida antiteza	107
<i>Babaxanov Laziz Abdullaxonovich</i>	
XXI asrda elektron lug'atlarning afzalliklari.....	110
<i>Fattoyeva O'g'iloy Ashurqulovna</i>	
STEM va STEAM yondashuvlarining boshlang'ich ta'lim tizimidagi roli va samaradorligi.....	113
<i>Nimatulloeva Shoirra Dilmurod qizi</i>	
Talabalarning madaniy daxldorlik fazilatini sun'iy intellekt vositasida o'qitish texnologiyalari.....	117
<i>Shermanov Eldor Uralovich</i>	
Real vaqtda yuz qiyofasi orqali hissiyotni tahlil qilish algoritmi.....	121
<i>Tursonbadalov Umid Abdumalikovich, Xolboyev Alisher Boboxon o'g'li, Chorshanbiyeva Marjona Zavqiddinovna</i>	
Zamonaviy media makonda yoshlarning axborot manbalaridan foydalanish kompetentligini rivojlantirish ..	126
<i>Ubaydullayev Zuxriddin Botirovich</i>	
Talabalarda gender munosabatlar vositasida milliy madaniy xulq-atvorni shakllantirishga oid tajriba va yondashuvlar.....	129
<i>Umedjanova Malika Lukmanovna</i>	

ULUG'BEK HAMDAM SHE'RIYATIDA ANTITEZA

Babaxanov Laziz Abdullaxanovich
Angren davlat Universiteti

Annotatsiya: Mazkur maqolada she'riy san'atlar ichida antitezaning o'rni va mohiyati, uning she'riy matni shakllantirishdagi vazifasi hamda Ulug'bek Hamdam she'riyatida antitezadan foydalanish mahorati haqida so'z yuritilgan. Shoir she'rlari lingvopoetik tahlil qilingan va o'ziga xosliklari aniqlangan.

Kalit so'zlar: badiiy matn, she'riy matn, antiteza, qarshilantirish, antonim so'zlar, she'riyat.

Abstract: This article describes the place and essence of the antithesis in poetic art, its role in the formation of a poetic text, and the mastery of using the antithesis in the poetry of Ulugbek Hamdam. The poet's poems were linguopoetically analyzed and identified.

Key words: literary text, poetic text, antithesis, opposition, antonymic words, poetry.

Аннотация: В этой статье рассказывается о месте и сущности антитезы в поэтическом искусстве, ее роли в формировании поэтического текста и мастерстве использования антитезы в поэзии Улугбека Хамдама. Стихи поэта были лингвопоэтически проанализированы и идентифицированы.

Ключевые слова: художественный текст, поэтический текст, антитеза, оппозиция, антонимические слова, поэзия.

KIRISH

Badiiy matnda farqlilik tamoyilining yuzaga chiqishi uslubiy antiteza – obyektlar, tushunchalar, holatlar, tasvirlar, jarayonlar va hokazolarning qarama-qarshi qo'yilish texnikasida namoyon bo'ladi. Mazkur badiiy san'at qarshilantirish va zidlash orqali yangi ma'no, tushuncha hamda o'ziga xos stilistik ifodani yuzaga keltiradi. Antiteza eng muhim uslubiy figura sifatida xalq og'zaki ijodiyotida, badiiy matnda va notiqlikda qo'llanilib, tinglovchi va kitobxonga samarali ta'sir ko'rsatuvchi vosita sifatida qaraladi. Hech bir muallifning badiiy asari antitezasiz shakllangan emas.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ko'plab tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, antiteza mavhum yoki "intellektual uslub"ning eng xarakterli turi sanaladi. Jumladan, Sh. Balli "Antiteza, keng ma'noda olganda, inson ongidagi qarama-qarshi tushunchalarni rivojlantirishdan boshqa narsa emas. U nutqning tabiiy tendentsiyalarini ko'paytirish va 'estetiklashtirish'ning ishonchli namunasidir", deb tavsiflaydi [2].

Antiteza badiiy matni tashkil etuvchi yetakchi tarkibiy-semantik va kompozitsion-stilistik tamoyillardan biri sifatida muallif uchun kontseptual ahamiyatga ega bo'lgan semantik qarama-qarshiliklarni ifodalash uchun mo'ljallangan. Antiteza stilistik figura sifatida "ikki qarama-qarshi tasvirlar, tushunchalar, fikrlarning yaqinlashuvi" [1], "bir-biriga muvofiq so'zlarning antonimik munosabatga kirishidan hosil bo'luvchi figura" [3], "oksyumoron kabi qarama-qarshi tushunchalarni bir butunga birlashtirish emas, balki ikkita qarama-qarshi kategoriya obyektiv taqqoslash vazifasini bajaradi" [4].

"Antitezani she'riyat uchun deyarli universal deb hisoblash mumkin", deya ta'kidlaydi Shemeleva [5]. She'riyatda so'zning o'ziga xosligi, assotsiativ aloqalarning murakkab tizimi va she'riy matnning tarkibiy tuzilishi antitezani tasniflashga kompleks yondashuvni talab qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda Ulug'bek Hamdam she'riyatida antitezaning qo'llanilishi va uning badiiy-estetik ahamiyatini o'rganish maqsadida tizimli va qiyosiy tahlil usullari qo'llanildi. Tadqiqot jarayonida muallifning she'riy to'plamlari o'rganilib, antitezaviy obrazlar va ularning g'oyaviy mazmuni tahlil qilindi. Shuningdek, antitezaning adabiy-estetik qiymatini aniqlash uchun mahalliy va xorijiy ilmiy manbalar qiyosiy o'rganilib, nazariy yondashuvlar umumlashtirildi.

Amaliy bosqichda muallifning she'riyatida uchraydigan qarama-qarshi obrazlar tahlil qilinib, ularning ma'naviy-falsafiy asoslari aniqlandi. Olingan natijalar asosida antitezaning muayyan adabiy uslub sifatida she'riyatdagi roli va o'ziga xosligi belgilandi. Ushbu metodologiya tadqiqot natijalarining ishonchligini ta'minlashga xizmat qildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

She'riyatda antitezaning qo'llanilishi zamonaviy tilshunoslikda ko'plab tadqiqotlarda tahlil qilingan. Ulug'bek Hamdam she'riyatida ham antitezaning o'ziga xos ko'rinishlari namoyon bo'lgan bo'lib, shoir ijodida matnning kompozitsion-uslubiy tuzilishiga xizmat qiluvchi tamoyil sifatida namoyon bo'ladi. Va mazkur she'riy san'at muhim ekspressiv-uslubiy vazifa bajarishda mazmuniy dominanta vaziyatida turadi. Antitezani o'rganishda badiiy asarning leksik, sintaktik, ya'ni so'z birikmalari va gaplar qurilishining xususiyatlari ham tahlil qilinadi.

Antiteza badiiy ziddiyatni tasvirlashda muhim rol o'ynaydi. Shoir antitezaga muayyan tasvir yoki g'oyaning muhimligini, uning alohidaligini ta'kidlash uchun, zid ma'noga ega bo'lgan boshqa bir tasvirni olib kiradi. Bunda birinchisining fazilatlari ikkinchisining fonida yanada yorqinroq ajralib turadi.

U.Hamdam she'riyatida antiteza quyidagi holatlarda qo'llaniladi:

- qarama-qarshi tasvirlar, hodisalar, narsalar, vaziyatlar va hokazolarni taqqoslashda:

Bori umrim yo'llaringga nisor etgum,

Ibtido – sen, intiho – sen, arosi ham. (“Ko'zlarimning oqi sensan”)

Ushbu she'riy matnda shoir 1-satrdagi *bori umrim* tushunchasini yanada aniqroq ifodalash uchun *ibtido*, *intiho* so'zlarini qarshilantiradi, *oraliq aro* tushunchasini ham keltiradi.

- biror narsaning butun tasvirini yaratish uchun bir-biriga zid qismlarni keltirish orqali:

Ko'zlarimning oqi sensan, qarosi – sen,

Yuragimning hech bitmagan yarosi – sen.

Yulduzim – sen, kunduzim – sen, oy-tunim – sen,

Yo'q alarning a'losiyu sarosi – sen! (“Ko'zlarimning oqi sensan”)

Ushbu satrlarda shoir ko'zning *oqi* va *qorasini* qarshilantirish orqali butun tasvirini yaratadi. *Kunduz* va *tun* oppozitsiyasi esa butun kun tasavvurini beradi.

Ba'zan shoir bir nechta ma'nosi bir-biriga yaqin so'zlarga bitta so'zni zidlantiradi va bunday antiteza orqali she'riy matnning kompozitsiyasini yaratishga muvaffaq bo'ladi:

Avval otam, onamsan, Vatan!

Akam, ukam, bolamsan, Vatan!

Do'st-u yoru begona ham sen,

Yonimdagi odamsan, Vatan! (“Vatan haqida qo'shiq”)

Ushbu she'riy parchada shoir *ota*, *ona*, *aka*, *uka*, *bola do'st-u yorga / begona* so'zini qarshilantiradi va bu antiteza yonimdagi odam umumiy tasvirini yaratish uchun qo'llanadi.

Ko'p hollarda shoir metafora asosida ko'chma ma'noda qo'llangan birliklardan antiteza yaratadi. Bir qarganda haqiqiy leksik ma'nosi zid bo'lmaganligi uchun antitezani anglash qiyin. Biroq shoir ko'chma ma'nodagi ikki birlikni qarshilantiradi:

Sevib qoldim sen ko'rsatgan hayotni shunda,

Totli edi, yuksak edi hamda pokdomon!

Faqat endi...

Nega qonlar yutaman kunda?

Nega kulrang tusga kirdi huv moviy osmon? (“Chin adabiyot sog'inchi”)

Ushbu she'riy matnda hayotning toza, musaffo holati *pokdomon* so'zi bilan tasvirlangan bo'lsa, keyingi misralarda *kulrang* so'zi bilan musaffolikning yo'qolishini tasvirlaydi.

Shuningdek, U.Hamdam she'riyatida temporal antitezaning qo'llanilishi keng tarqalgan. Ya'ni shoir vaqt tushunchasini goh o'z, goh ko'chma ma'nodagi birliklar orqali bir-biriga qarshilantiradi:

Mayli, deyman, hayot ekan bu,

Goho asal, gohida og'u. (“Otamga”)

Ushbu she'riy parchada butun bir hayotdagi og'ir va quvonchli daqiqalarini tasvirlash uchun *asal* va *og'u* leksemalaridan foydalanadi.

Dunyolarni bosdi **zulmot**,
 Yoritguvchi **oftobim** qani?
 Qaylardasan, ey yorug' **tongim**,
 Yurak **shomga** ko'nib bormoqda. ("Kayfiyat")
 Harakatlar qarama-qarshiligi:
Ketar bo'lsam bag'ringni tig'lab,
 Duo qilgan bobom sen o'zing.
Qaytganimda quvonchdan yig'lab,
 Quchib olgan momo sen o'zing! ("Vatan haqida qo'shiq")

Yoki:

Kuzatganim – ostonam Vatan!

Kutib olgan – koshonam, Vatan!

Shoir she'riyatida so'z, gaplar bilan birga matnlarni qarshilantirish ham kuzatiladi:

Uyqu yo'q, uyqu yo'q, uyqu yo'q,
 Orom yo'q, rohat yo'q, huzur yo'q.
 Hech qanday xabar yo'q, zuhur yo'q,
 Yurak biz istagan ul kundan!...
 Azob bor, azob bor, azob bor!
 Asablar qaqshaydi beimkon,
 Nafrat bor, adosiz g'azab bor,
 Botinda guldirdir zo'r isyon! ("Iztirobli izlanish")

Ushbu she'riy parchaning dastlabki 4 misrasi keyingi 4 misrasiga qarshilantirish orqali antitezaning chiroyli ko'rinishi shakllantirilgan.

Ba'zan butun boshli she'r antitezaga asoslanadi:

Men savolman, javobim qani? (savol-javob)
Boshdin-oyoq gunohga botdim,
Aritguvchi savobim qani? (gunoh-savob)
Ichni yopdi qancha qurumlar,
O'tdek poklar azobim qani? (qurum-poklamoq)
Dillar kezib tashnalar bo'ldim,
Dilga malham dil-obim qani? (tashnalik-dil-obim)
Betob bo'lib, yiqildim oxir,
Qaddim tiklar xush tobim qani? (yiqilmoq-qaddim tiklamoq, betob-xush tob)
Savol edim, savolman hamon,
Ketar bo'lsam, javobim qani? ("Men savolman")

XULOSA

Xullas, Ulug'bek Hamdam she'riyatida ham strukturaviy, ham mazmuniy jihatdan antitezaning takrorlanmas, o'ziga xos ko'rinishlari yaratilgan. Mazkur holat shoir she'riyatining rang-barangligiga, shuningdek, fikr ifodasini yorqinroq ifodalash imkonini bergan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ахманова О. Словарь лингвистических терминов. Едиториал УРСС, 2004. С. 49.
2. Балли Ш. Французская стилистика. М., 1961. С. 218.
3. Иванюк Б. Поэтическая речь: словарь терминов. Флинта; Наука, 2007. С. 35.
4. Филиппова Т. Семантико-синтаксическая структура антитезы и ее стилистические функции (на материале французской художественной литературы XIX–XX вв.): автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1986. С. 4.
5. Щемелева Л. Значение антитезы в поэзии Тютчева // Известия Академии наук СССР. Серия литературы и языка. Наука, 1977. Т. 36, № 2. С. 113.
6. Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста. Просвещение, 1972. С. 84.
7. Тураева З.М. Стилистика текста: Антитеза как средство создания контраста. Ташкент: Фан, 1990. С. 47–51.
8. Винокур Г.О. О теории поэтического языка. URSS, 1993. С. 56–63.
9. Фрай Нортроп. Анатомия критики: Четыре эссе. Наука, 2004. С. 112–120.
10. Эйхенбаум Б.М. Теория стиха. Изд-во ЛГУ, 1969. С. 62–68.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: _____

2024. №8

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.